
Дефицит йода у беременных и его профилактика.

Юнусов Сардар

Бобоназаров Одилбек

Улугмиродова Гули

Эшанкулова Гульхайо

Научный руководитель: Содиков Самад Салахиддинович

Аннотация: Гормоны щитовидной железы выполняют разные функции на разных этапах развития плода. Во время беременности они контролируют рост и развитие различных органов, включая мозг. Таким образом, они очень важны для правильного роста во время беременности, а также физического и умственного развития плода.

Ключевые слова: Беременность, йод, дефицит, профилактика, меры, профилактика, лечение.

Во время беременности женщина должна потреблять больше йода, чем обычно. Увеличение потребности в этом минерале зависит от нескольких причин. Во-первых, плацента является богатым источником специфического фермента (дейодиназы 3-го типа, дейодирующего внутреннее кольцо молекулы гормона), который инактивирует тироксин, гормон щитовидной

железы, и переводит его в биологически неактивную форму. Поэтому потребность организма в гормонах щитовидной железы возрастает, что требует увеличения количества потребляемого йода. Кроме того, высокая концентрация хорионического гонадотропина человека (ХГН) на ранних сроках беременности стимулирует синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе. Эти «лишние» гормоны щитовидной железы передаются плоду через кровь и плаценту, поскольку эмбриональная щитовидная железа не вырабатывает собственные гормоны щитовидной железы до 20-й недели беременности. Во второй половине беременности потребность плода в тиреоидных гормонах возрастает, а поскольку йод легко проходит через плаценту, увеличивается и потребность матери в йоде. Кроме того, потребность в йоде у беременных связана со следующими изменениями:

Почечный клиренс йода увеличивается.

Увеличивается объем распределения йода и гормонов щитовидной железы.

Большинство гормонов щитовидной железы связываются с белками крови. В ответ на эти метаболические изменения выработка гормонов щитовидной железы у беременных увеличивается (с ранних сроков) почти на 50% по сравнению с небеременными. Увеличение производства требует адекватного поступления йода с пищей или в виде добавок. В связи с этим ЮНИСЕФ, ICCIDD и ВОЗ рекомендуют увеличить ежедневное потребление йода до 250 мкг (по сравнению со 150 мкг для небеременных женщин). Разные организации рекомендуют беременным женщинам разные нормы

потребления йода (от 150 до 290 мкг/день). Согласно физиологическим нормам потребности в питательных веществах и энергии, беременным в Узбекистане рекомендуется 220 мкг йода в сутки. Один из возможных способов удовлетворить ежедневную потребность в йоде – это употреблять достаточное количество йода.

В районах с умеренным обеспечением йода 200 мкг йода можно получить, употребляя в пищу следующие свежие продукты:

- ✓ 240 г морской рыбы
- ✓ 4 кг мяса
- ✓ 4 л молока
- ✓ 2 кг яиц
- ✓ 7 кг овощей

Поэтому прием

Следует рассмотреть возможность приема добавок йода, чтобы обеспечить адекватное потребление йода во время беременности. Йодный статус у беременных Для оценки частоты дефицита йода во время беременности в странах Европейского региона (ВОЗ) были проанализированы результаты последнего обследования беременных женщин в период с 2000 по 2015 год. В некоторых странах данные национальных исследований были недоступны, поэтому исследователи проанализировали объединенные данные субнациональных исследований, в которых участвовало не менее 100 женщин. В целом этот метод позволил получить информацию о 58% беременных женщин, живших в то время в Европе. Результаты: только 10

стран имели достаточное потребление йода во время беременности, а 21 страна имела очень низкое потребление йода. Это означает, что 2/3 женщин в Европе потребляют мало йода во время беременности. Последствия дефицита йода во время беременности Несомненно, дефицит йода у беременных может вызывать те же последствия и заболевания, что и у взрослых. Однако (и это очень важно) это может иметь особо тяжелые последствия для плода.

Последствия тяжелого йододефицита:

- ✓ Повышенный риск мертворождения
- ✓ Нарушение развития нервной системы плода
- ✓ Необратимое поражение головного мозга с развитием умственной отсталости и неврологических заболеваний
- ✓ Самая тяжелая форма таких необратимых заболеваний называется кретинизмом, вызывающим умственную отсталость, глухоту , спастическая диплегия (форма ДЦП у детей), сварливость и малодушие. Однако неблагоприятное воздействие на плод связано не только с тяжелым дефицитом йода. Легкий и умеренный дефицит йода во время беременности может повлиять на когнитивные функции ребенка. Это, конечно, важно во время беременности.показывает, насколько важно уделять внимание потреблению; кроме того, дополнительный прием йода (например, в виде препаратов Йодомарин® 100 и 200) является простым способом снижения риска развития йоддефицитных заболеваний у беременных. Однако следования этим советам может быть недостаточно для получения

достаточного количества йода во время беременности, когда потребность в этом микроэлементе возрастает. Это особенно актуально для женщин, живущих в районах, где риск дефицита йода очень высок из-за низкого йодного статуса и где растения и продукты животного происхождения содержат очень мало йода. В этом случае простым и эффективным способом обеспечить адекватное поступление необходимого количества йода и предотвратить йоддефицит является прием йодсодержащих добавок. Один из возможных вариантов – ежедневный прием йодсохраняющих препаратов (например, препарата Йодомарин®). Если невозможно гарантировать необходимое количество йода в обычном рационе питания в целях профилактики йододефицита, необходимо принимать йод в количестве не менее указанных ниже значений: Рекомендуемая норма потребления йода согласно инструкции по применению Применение препарата Йодомарин® Беременным: 200 мкг йода или 1 таблетка Йодомарин® 200 один раз в день. Эти рекомендуемые дозы могут покрыть суточную потребность в йоде и служить простым и удобным способом профилактики йододефицита и его последствий. Американская ассоциация щитовидной железы (American Thyroid Association), например, рекомендует 150 мкг в день всем беременным и кормящим женщинам, проживающим в Северной Америке. рекомендует потребление йода. Недавно Эндокринное общество, Тератологическое общество и Американская академия педиатрии одобрили использование добавок йода. Согласно физиологическим нормам потребности в питательных веществах и энергии в Узбекистане беременным и кормящим

женщинам рекомендуется 220 мкг йода в сутки.

Литература

1. Основы здорового поколения:

методическое пособие. Ахмедова, Г.О. Салихова, Н.Д. Ишниёзова и другие.

Т: «Узбекистан» 2017 год

2. Биология. Абдулхаева М.М. Ташкент Издательство «Тиб-китоб», 2011 г.

3. «Национальная энциклопедия Узбекистана» Государственное научное издательство, Ташкент – 2005 г. 6.